

JAMOA ISTIQBOLINI BELGILOVCHI TARBIYAVIY TADBIRLARNI TASHKIL ETISH SHAKLLARI

Muratxo'jaeva Z.V.

Toshkent davlat pedagogika universiteti "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi"
kafedrasi dotsenti

Ro'zimurodova Nasibaxon Shermuhammad qizi

Suyunboyeva Dilshoda Abdurashid qizi

Ro'zmetova Maftuna Shavkat qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208575>

Annotatsiya. Tarbiyaviy tadbirlar shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash, ijtimoiy faollikni oshirish hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Tarbiyaviy tadbirlar jamoa a'zolari orasida hamkorlik, do'stlik va o'zaro tushunishni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir. Shu boisdan, ushbu maqolada jamoa istiqbolini belgilovchi tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish shakllari keng o'rganiladi.

Kalit so'zlar: jamoa, tarbiya, tadbir, metod, jamoatchilik, qadriyatlar.

Аннотация. Воспитательные мероприятия играют важную роль в укреплении межличностных отношений, повышении социальной активности, а также в формировании национальных и общечеловеческих ценностей. Воспитательные мероприятия являются одним из самых действенных способов развития сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между членами коллектива. Таким образом, в данной статье широко изучаются формы организации воспитательных мероприятий, определяющие перспективы развития коллектива.

Ключевые слова: коллектив, воспитание, мероприятие, метод, общественность, ценности.

Abstract. Educational activities play an important role in strengthening interpersonal relationships, increasing social activity, and shaping national and universal values. Educational activities are one of the most effective means of developing cooperation, friendship, and mutual understanding among team members. Therefore, this article extensively examines the forms of organizing educational activities that determine the prospects of the team.

Keywords: team, education, event, method, community, values.

Jamoa (lotincha "kollektivus" so'zining tarjimasi bo'lib, yig'ilma, omma, birgalikdagi majlis, birlashma, guruh) bir necha a'zo (kishi)lardan iborat bo'lib, ijtimoiy ahamiyatga ega umumiy maqsad asosida tashkil topgan guruh demakdir. Qadimdan turkiy xalqlarda, jumladan, o'zbeklarda jamoa azaldan

ijtimoiy birlikni anglatib kelgan. Odamlarning jamoa bo'lib yashash zaruriyati azaldan ijtimoiy birlikni anglatib kelgan. Odamlarning jamoa bo'lib yashash zaruriyatini Farobiy, Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy va boshqalar o'z asarlarida ilmiy asoslab berishgan. Farobiy bu haqida quyidagi fikrlarni bayon etgan: " Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashash va oliy darajadagi yetuklikka erishmoq uchun ko'p narsalarga ehtiyoji bo'ladi, u bir o'zi shunday narsalarni qo'lga kirita olmaydi, ularga ega bo'lish uchun odamlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi".

Zamonaviy talqinda "jamoat" tushunchasi ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchidan, jamoa deganda bir necha kishilarning muayyan maqsad yo'lida birlashuvidan iborat tashkiliy guruhi tushuniladi (masalan ishlab chiqarish jamoasi, zavod jamoasi, o'quv yurti jamoasi, xo'jalik jamosi va hokazo). Ikkinchidan, jamoa deganda yuqori darajada uyushtirilgan guruh tushuniladi. O'quvchilar jamoasi yuqori darajada uyushtirilgan birlashma hisoblanadi.

O'qituvchilar tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etishda o'quvchilarni ma'naviy jihatdan yuksak fazilatlar egasi bo'lib tarbiyalashning turli qirralari, shakl va uslublarini bilishi, bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak. Tarbiyaviy tadbirlar milliy ong va milliy istiqloq mafkurasini shakllantirishga yordam beradi. Tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etishda o'qituvchilar quyidagi maqsad va vazifalarni belgilab olishi kerak:

O'quvchilar jamoasining tarbiyaviy darajasini o'rganib, unga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish mahoratiga ega bo'lishi;

Tarbiyaviy tadbirlar uchun zarur metodlarni tanlab, ko'zlangan maqsadga erishish chora-tadbirlarini ko'ra bilishi;

Tarbiyaviy tadbirlarni o'quvchilarning ruhiyatiga qanchalik ta'sir etganini kuzatib, uni yanada rivojlantirishi va takomillashtirish;

O'quvchilarning darslardan olgan nazariy bilimlarini kundalik hayot va ishlab chiqarish amaliyoti bilan bog'lashi kerak.

O'quvchilarning sinfdan tashqari ishlari o'z mazmuniga ko'ra tafakkur faoliyati va munosabat vositasi hisoblanadi. Chunki sinfdan tashqari ishlarida olingan axborot idrok etiladi, qayta ishlanadi va shu asosda yangi bilimlar hosil qilinadi. O'quvchilar maktabdan tashqari ishlarda qatnashib, turli kishilar bilan muayyan munosabatga kirishadi, turli vazifalarga duch keladi. Shuning uchun ham o'quvchilarning maktabdan tashqari faoliyati qanchalik xilma-xil bo'lsa, ularning munosabatlari shunchalik boy, munosabat doirasi keng, ma'naviy o'sishi samarali bo'ladi. Maktabdan tashqaridagi tarbiyaviy ishlarda o'quvchilar jamoada ishlashni o'rganadilar, ijtimoiy mehnat quvonchini his qiladilar,

jamoatchilik fikriga bo'ysunishga, jamoa sharafi uchun kurashishga odatlanadilar. Bularni:

1.Og'zaki ish usullari. Turli axborotlar, majlislar, ertalabki yig'inlar, ma'ruzalar, kitobxonlar konferensiyalari, munozaralar, uchrashuvlar.

2.Amaliy ish olib borish usullari. Turli joylarga sayohatlar, sport musobaqalari, yosh tabiatshunoslar to'garagi, shanbaliklar.

3.Ko'rgazmali ish usullar. Maktab muzeylari, mehnat qahramonlari xonasi, yangi kitoblar ko'rgazmalari.

Tarbiyaviy tadbirlar jarayonida pedagog pedagogik mahoratga ega bo'lishi bilan birga, u o'quvchilar qalbini tushunishi, uning qiziqishi va moyilliklarini his qilishi kerak. Shunga ko'ra tarbiyaviy tadbirlarni rejalashtirish va o'tkazish lozim. Albatta, rejalashtirish o'quvchilarning maslahatlarisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Tarbiyaviy tadbirlarni shunday tashkil qilish kerakki, unda o'quvchilar faol bo'lishsin, o'qituvchi esa nazoratchi sifatida namoyon bo'lsin. Shundagina ko'zlangan maqsadga aniq va tez erishish mumkin. O'quvchilar bilan tarbiyaviy tadbirlarni o'tkazishda o'qituvchining muomala odobi juda katta ahamiyatga egadir.

Boshlang'ich sinflarda tashkil etiladigan tarbiyaviy tadbirlar o'quvchilar hayoti bilan ya'ni ularning maktab ostonasiga ilk qadam qo'ygan kunlaridan boshlanadi. Mustaqillik bayrami, Kuz bayrami, Harbiylar kuni, mashhur allomalarning tug'ilgan kunlari, 8-mart, Navro'z bayrami. Mana shu tadbirlar bevosita o'quvchilarda vatanga e'tiqodni tarbiyalash ishlari bilan bog'liq holda olib boriladi. Bu tadbirlarga materiallar tanlashda eng qimmatli manba bo'lib milliy qadriyatlar namunalari hisoblanadi. Milliy bayramlarni boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan birgalikda nishonlash, avvalo o'quvchilarda ona-vatanga, tabiatga va jonzotlarga nisbatan mehr-muhabbat, g'urur va iftixor hissini tarbiyalaydi. Bu kabi tarbiyaviy tadbirlar natijasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligi oshadi, dunyoqarashi kengayadi, asosiysi darsda olgan bilimlarini mustahkamlaydi, xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, o'quvchilar birgalikka, jamoa bo'lib ishlash ko'nikmasiga ega bo'ladi. Xuddi shunday ijobiy sifatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilarida tarbiyalab borishda tadbirlarning o'z o'rnini bor. Tadbirlar bolalar uchun juda qiziqarli, tarbiyaviy jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan tarbiya vositasi hisoblanadi.

Biz hozirda amaliyot olib borayotgan maktabimning ba'zi sinflarida tadbirlar o'tkazishga kam e'tibor beriladi, ba'zilarida esa umuman o'tkazilmaydi.

Bularni o'rganib chiqib, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan kursdoshlarimiz hamkorligida bir-necha bor tadbirlar uyushtirdik.

Bizningcha, tadbirlar quyidagi tartibda o'tkazilsa, yaxshi natija beradi:

- tadbirning mavzusini tanlash va mavzu yuzasidan materiallar to'plash;
- tadbirning dasturini tuzish;
- tadbirda mehmonlar taklif etishni rejalashtirish;
- tadbir o'tkaziladigan joyni aniqlash va bezash;
- tadbirni muvaffaqiyatli o'tkazish va qatnashchilarni rag'batlantirish.

Tarbiyaviy ishlar ko'lamini kengaytirish maqsadida boshlang'ich sinf o'quvchilarining 3-4-sinflari o'rtasida savol-javob kechalarini o'tkazish maqsadga muvofiq. Aynan 3-4 sinf o'quvchilarini nazarda tutishdan maqsad, ular bu borada anchagina bilim, ko'nikma va malakaga egalar. Ayniqsa, ular o'z sinfi "sha'nini" himoya qiladigan darajaga yetadi. Darsdan va sinfdan tashqari ishlar jarayonida bunday tadbirlarning o'tkazilishi alohida ahamiyatga ega. Bunda birinchidan, bolalarning bo'sh vaqtlari samarali tashkil etilsa, ikkinchidan, ularning dars davomida olgan bilimlari mustahkamlanadi. Uchinchidan esa, uyushqoqlik, bilim olishga havas yanada ortadi. Ana shunday bellashuvlardan biri sifatida "Mening ona-vatanim" mavzusida o'tkazilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda sinf o'quvchilari ikki guruhga ajratib olinadi, ularning har taraflama tengligiga e'tibor beriladi. Bu bellashuvni birinchi bosqichda sinf o'rtasida, keyinchlik, sinflar o'rtasida, maktablar o'rtasida ham uyushtirish mumkin. Bu tadbirni tayyorlash uchun kamida bir oy talab qilinadi. Bu bellashuv shartlarini quyidagicha tuzish mumkin:

- 1.Sinflarning o'zaro tabrigi (tabrik tanlangan mavzu asosida tuziladi);
- 2.Ifodali o'qish (mavzu yuzasidan shoirlarning she'rlarini ifodali o'qib berish, har bir sinfdan bitta bola o'qiydi);
- 3.Yosh rassomlar ko'rigi (ma'lum vaqt davomida har bir sinfning bittadan yosh rassomi tanlangan mavzu manzarasi aks etgan suratni chizib berishlari shart);
- 4.Milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz aks etgan ko'rinish (tanlangan mavzu vatanga, milliy qadriyatlarga nisbatan hurmatni, e'tiqodni tarbiyalashga qaratilgan bo'lishi kerak);
- 5.Savollarga tez javob qaytarish o'yini (savollar tanlangan mavzu asosida tuzilishi, masalan, O'zbekiston, uning tarixi, boylklari, tabiati to'g'risida bo'lishi mumkin);
- 6.Guruhlarning erkin sharti.

Maktab sharoitida tashkil qilinadigan tarbiyaviy ishlarning barchasi ham o'quvchilarning barkamollik sifatlarini shakllantirishga, ularning jamoada ishlash ko'rikmasini oshirishga qaratilgan bo'lib, ular faqat mazmun-mohiyati, vazifasiga ko'ra farqlanadi.

Adabiyotlar:

1. Inoyatova Z.X. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. O'quv-uslubiy qo'llanma. - T.: 2024.
2. Dexkanova M.U., Zaripova D.A. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda "Tarmoqli bumerang" texnologiyasidan foydalanish / Zamonaviy jamiyatda fan va ta'limning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar|| mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021 yil 19 oktabr) – B. 188-191
3. Dexkanova M.U., Tuymuradova Sh.B., Axmedova Z.N. Boshlang'ich sinflarda mashg'ulotlar jarayonida didaktik o'yinlardan foydalangan holda tafakkur faoliyatini rivojlantirish muammolari // *Obrazovaniye i nauka V XXI VEKE*». Vipusk №24 (tom 4) (mart, 2022). Data vixoda v svet: 31.03.2022. – B. 924-927
4. Dexkanova M.U., Tosheva Nafisa Izzatillayevna, Saidova Sohiba Ma'rufjon qizi Boshlang'ich sinflarda matematika darsida samaradorlikka yerishish shartlari // *Obrazovaniye i nauka v XXI veke*. Vipusk №24 (tom 4) (mart, 2022). Data vixoda v svet: 31.03.2022.– B. 909-912.
5. Dexkanva M.U., Yergasheva D.Q., Nosirova Z.A. Boshlang'ish sinf o'quvshilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq og'zaki ijodining o'rni // *Obrazovaniye i nauka v XXI veke*. Vipusk №24 (tom 4) (mart, 2022). Data vixoda v svet: 31.03.2022. – B. 981-984
6. Dexkanova M.U., Ismatova Z.I., Yergasheva R.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ ta'lim asosida dars berish nazariyasi va mavjud muammolar yechimi / *International conference on developments in education Sciencesand humanities*. International scientific-online conference 1nd part, 2-270 pages Part 1 may 29 Stanley nattel. – B.55-58
7. Dexkanova M.U., Aliyeva S.A., Doniyarova M.N. Boshlang'ich sinflarda interfaol usullardan foydalanish dolzarbligi (o'qish darsi misolida) /*International conference on developments in education Sciencesand humanities* International scientific-online conference 1nd part, 2-270 pages Part 1 may 29 – B.58-61.
8. Dexkanova M.U., Arzikulova Ch.U., Latifjonova M.L. Zamonaviy ta'lim metodlari – ta'lim samaradorligi kafolati / «Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya– B.153-160.

9. Dexkanova M.U., Islomova M.X., Kurbonov J.I. Amaliy mashg'ulotlarni trening asosida tashkil etish. / «Bilim beru qizmeti: innovatsiyaliq ədister, qyraldar jəne təsilder» taqiribindag'i xaliqaraliq forum. – B.323-325.
10. Dexkanova M.U., Kariyeva M.A. Kredit modul tizimida talabalarning mustaqil ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish /«Bilim beru qizmeti: innovatsiyaliq ədister, qyraldar jəne təsilder» taqiribindag'i xaliqaraliq forum. – B. 327-330.
11. Dexkanova M.U., Axmedova M. Shaxsni shakllanishi va rivojlanishida innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanish // Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. ISSN: 2181-1776. Jild: 03 | Nashr: 06 | June 2022. – B. 346 -356
12. Dexkanova M.U., S.R. O'quvchi va talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyati va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan dastur hamda texnologiyalar / Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar. – B.24-28
13. Dexkanova M.U., Abdurahmonova I., Sharifova Z.K. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'limda "Tarbiya" fanini o'qitishda tarbiyaviy treninglardan foydalanish // Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi, 1(1), 13–17.2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7514742>. – B. 13–17.
14. Dexkanova M.U., Kazakova S.N., O'tkirova S.S. Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" darslarini tashkil etishda innovatsion yondashuvlar // Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi, 1(1), 18–22. 2023. – B. 18–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7514752>
15. Salayeva M.S., Dexkanova M.U., Uralova G. Acmeological approach to the development of pedagogical professionalism // Cahiers magellanes-NS Volume 06 Issue 2 2024. ISSN:1624-1940 <http://magellanes.com/6884-6892>.
16. Dexkanova M.U., Sharifova Z., Nurullayeva N.I. Boshlang'ich ta'limda "Tarbiya" darslarini tashkil etishda tarbiyaviy texnologiyalaridan foydalanish / Results of National Scientific Research International Journal, 2(1), 49–57. <https://academicsresearch.com/index.php/rnsr/article/view/1442> – B.49–57
17. Dexkanova M.U., Bayramdurdiyeva G., G'aniyeva S. Tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda tarbiyaviy treninglarning o'rni / "Ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonida hulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari" ilmiy halqaro konferensiya. To'plam (3 qism).T: 2023 11-fevral. – B. 189-192.
18. Dexkanova M.U., Toshmamatova A., Qurbonova S. Ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari "Ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonida hulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari" ilmiy halqaro konferensiya. To'plam (3 qism).T: 2023 11-fevral– B. 200-203.

19. Dexkanova M.U., To‘lanboyeva F., O‘ktamova Sh. Mutaxassislik fanlarini o‘qitishda muammoli o‘qitish texnologiyasidan foydalanish / “Ijtimoiy muhit va ta‘lim jarayonida hulq-atvor shakllanishining pedagogik va psixologik jihatlari” ilmiy halqaro konferensiya. To‘plam (3 qism).T: 2023 11-fevral. – B. 195-198
20. Dexkanova M.U., Rixsiboyeva M.Q. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish //Analytical Journal of Education and Development. Volume: 03 Issue: 04 | Apr-2023 ISSN: 2181-2624. – B. 52-56.
21. Dexkanova M.U., Metinboyeva S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tarbiyaviy faoliyatini tashkil etishning innovatsion texnologiyalari / Zamonaviy psixologiya, pedagogikada fan, ta‘lim va amaliyot integrasiyasi: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya T: 2023-yil 6-may. – B. 455-461.
22. Dexkanova M.U., Radjabova X. Boshlang‘ich sinflarda “Tarbiya” darslarini tashkil etishda tarbiyaviy treninglardan foydalanish // Central asian journal of education and innovation. Volume 2, ISSUE 6, June 2023. – B. 23-29.
23. Dexkanova M.U., Amirova K., Erxanova D.A. Pedagogik texnika va aktiyorlikka xos xususiyatlar // Integration of Economy and Education in the 21st Century, 2(2). International conference on multidisciplinary science. Volume-2, ISSUE-3. 26-29.